

**LA DRAMATIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO EMOCIONAL
EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS**

**DRAMATIZATION AS A STRATEGY OF EMOTIONAL DEVELOPMENT IN
CHILDREN FROM 4 TO 5 YEARS OLD**

Norma Yuquilema García¹; Cecilia Jiménez Sánchez²; Araceli Lucio Quintana³
Maestrante, Universidad estatal de Bolívar¹; Docente, Universidad estatal de
Bolívar²; Vicerrectora Académica y de Investigación, Universidad estatal de
Bolívar³

blancanormayuquilemagarcia@yahoo.com¹; ceciliad.jimenez@educacion.gob.ec

²; alucio@ueb.edu.ec³

RESUMEN

La educación emocional parte como una objeción a dichas necesidades sociales que no son atendidas en la educación formal de manera suficiente, el uso de este tipo de estrategia de desarrollo emocional basada en la dramatización favorece el desarrollo intelectual y emocional. En el presente estudio muestra un diseño metodológico de enfoque cualitativo, puesto que denota la singularidad de fenómenos educativos, que guardan relación y frecuencia relacionada con valores, se considera que es el enfoque mejor adaptado debido a la subjetividad del hecho educativo, y a los objetivos, temática y particularidades de este estudio. Se caracteriza por tener un alcance descriptivo, puesto que pretende alcanzar un conocimiento real, aunque sea limitado con relación al juego dramático y las destrezas de desarrollo emocional del niño. El objetivo de estudio es establecer un plan metodológico de desarrollo de emociones mediante el juego dramático. Se concluye, que el desarrollar capacidades emocionales y comunicativas en la escuela no debe pasar por alto ningún elemento perteneciente al plan metodológico, debido a que todos ellos son esenciales en la adquisición de competencias comunicativas, donde el niño logre desarrollarse plenamente, sin privarse de ninguna persona.

Palabras clave: Desarrollo Emocional, Dramatización, Juego dramático, Plan metodológico, Psicología Educativa.

ABSTRACT

Emotional education as an objection to social needs that are not addressed in formal education in a sufficient manner, the use of this type of emotional development strategy based on dramatization favors intellectual and emotional development. In the present study, it shows a methodological design with a qualitative approach, since it denotes the uniqueness of educational phenomena, which is related and frequently related to values, which it considers to be the approach best adapted to the subjectivity of the educational fact, and to the objectives, thematic and particularities of this study. It is characterized by having a descriptive scope, which

can achieve real knowledge, although the sea is limited with the dramatic game and the child's emotional development skills. The objective of the study is to establish a methodological plan for the development of emotions through dramatic play. It is concluded that the development of emotional skills and communications in school should not overlook any element belonging to the methodological plan, because they are all essential in the acquisition of communicative skills, where the child achieves fully develops, without depriving anyone.

Keywords: Emotional Development, Dramatization, Dramatic Game, Methodological Plan, educational psychology

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los problemas con los cuales se encuentran las personas, para ser más explícitos los niños, tiene que ver con el analfabetismo emocional (Şahin y Aslan, 2018). El analfabetismo emocional ha ejercido unos efectos altamente negativos, no sólo en los individuos sino también sobre la sociedad (Akhsanova y Salyakhova, 2016). La educación emocional parte como una objeción a dichas necesidades sociales que no son atendidas en la educación formal de manera suficiente, es decir, se presenta en un momento en el cual muchos niños parecen poseer dudas y dificultades con el manejo de sus problemas, como por ejemplo: prestar atención, sentirse responsables por su desempeño, controlar sus impulsos, o de sentir interés en su aprendizaje, cualquier actividad que equilibre estas habilidades facilitará su educación, y a la vez justificará la necesidad de una educación emocional en la escuela (Akhsanova y Salyakhova, 2016; García, Valdez, y Rebollido, 2015). Es una manera de instruir al niño para la vida, ya sea en los ámbitos social, personal, familiar y profesional. Genera mayor bienestar prodigando una mayor porción de felicidad, y esto redundará en un mayor bienestar social (Rosabal, Ramirez, y Cortez, 2013). De esta manera, el desarrollo de habilidades y conocimientos sobre emociones, tiene el objeto de capacitar a la persona para afrontar los retos que se plantean en la vida cotidiana (Mages, 2015). El uso de este tipo de estrategia basada en el arte y la terapia de salón de clase es favorable para alinear el desarrollo intelectual y emocional, debido a que, el índice

de fracaso escolar en Latinoamérica es del 24,9% en el año 2012 según (Gramatkovski, Kochoska, Ristevska, y Sivakova, 2017) y los resultados de los informes de competencia matemática, lectora y ciencias se refiere, parecen ser el desencadenante de que en los últimos años se esté asistiendo al adelanto de competencias y contenidos que a su vez evocará respuestas emocionales favorables en los niños que no tienen la capacidad de evocar en un entorno educativo normal (Flores y Puga, 2017).

Este trabajo presenta el análisis de la dramatización en las aulas, tomando en cuenta a esta estrategia como un recurso pedagógico para promover las capacidades a través del tipo de juego que este asociado a este medio, es decir, el juego dramático. Este escrito se adhiere a una línea pedagógica que respalda una educación integral para alcanzar la formación adecuada del niño y niña. Este tipo de educación que forma al individuo emocional, física e intelectualmente es fundamental, debiéndose fomentar desde las primeras etapas educativas. El objetivo de estudio es establecer un Plan metodológico de desarrollo de emociones mediante el juego dramático.

DESARROLLO

Para iniciar, existe una amplia diversidad de procesos para designar la práctica dramática en el ciclo educativo. La elección de una expresión u otra dependerá en ocasiones del país en el que ésta se realice (Soydan y Quadir, 2013). No obstante, en realidad, se debe señalar que no existe un consenso mayoritario sobre el vocablo más adecuado a utilizarse. Se expone los términos que con mayor frecuencia son utilizados en el ámbito educativo.

a) Marco referencial

Pedagogía teatral

El teatro por lo general es un término artístico que genera favoritismo en el desarrollo de procesos educativos (Beka, 2017; Liendo, Royo, y Montoya-Rivera, 2018). La utilización de dicha estrategia pedagógico no es un acontecimiento nuevo, a pesar de que se considera por varios autores como una novedad, debido a que rompe los esquemas de trabajo habituales (Ergun, 2016). De esta manera,

la pedagogía teatral se basa en métodos del conocimiento científico, constructivista, esto implica educar a partir del arte debido a que se requiere hacer uso de uno de ellos, el teatral, para alcanzar competencias diferentes desde un enfoque activista de manera que el aprendizaje se caracterice por ser más efectivo (Antopolskaya, Zhuravleva, y Baybakova, 2017; Mages, 2015).

Así de esta manera, la pedagogía teatral se transforma en un proceso esquemático de enseñanza más cooperativo y activo, alcanzando un mayor comprometimiento por parte de los niños debido a que, permite elaborar actividades teatrales que toman en cuenta el elemento psicomotriz, cognitivo afectivo y artístico, con el fin de apoyar e implementar proyectos educativos que cambien los planteamientos tradicionales, considerando la expresión dramática como un elemento integrador que dé respuesta al interés y necesidades de los niños (Breit-Smith, Olszewski, Swoboda, Guo, y Prendeville, 2017).

El juego pedagógico teatral

El juego es la manera que el niño tiene para acceder y entender la realidad, poniendo en juego la experimentación, la investigación, el desarrollo del trabajo, pensamiento y la expresión dramática infantil (Riivero, 2013; Salzmann, 2014). En todas las características teatrales despunta el juego de simulación, siendo el detonante de la representación de roles, con base al juego dramático. Según el juego es el elemento fundamental en la expresión dramática infantil ya que la pedagogía teatral hace referencia a la educación y formación de la persona a través del teatro y la dramatización. Es propicio que el menor presencie el desarrollo personal y creativo (Pérez, 2017).

Dramatización y el juego dramático

Desde la perspectiva general, dramatizar consiste en transformar una estructura dramática en algo que no lo es, es decir, confiriéndole a elementos teatrales: conflicto, personajes, espacio, argumento, tiempo y tema. Es así que, Vargas (2014) entiende a la dramatización como destrezas de naturaleza teatral basado en un juego y experimentación, que indaga cauces para generar una expresión libre, desarrollando aptitudes en diversos lenguajes e inducir la creatividad del párvulo.

Esta definición es adaptada por Alonso (2008); Kafka y otros, (2015) en su análisis sobre juego y actividad dramática, señala que la dramatización se basa en un proceso de juegos y recursos informales a través de la imitación e interpretación, y, estableciendo que se conoce como una actividad lúdica y, por tal, comparte las características del juego: es catalogada como una actividad natural, libre, y social, que necesita orden y reglas para generar satisfacción y sea catalogado como divertido (a pesar de ser un factor ya conocido), como componente ficcional es importante ser otro personaje sin perder tu esencia), que afirma un tiempo y espacio únicos, en el cual se desarrollan papeles fundamentales al azar generando incertidumbre e intriga, y que facilita la comprensión de conductas diferentes del niño y la superación de desafíos personales (Cruz, García, y Ruiz, 2013; González, 2015).

La importancia educativa de generar la dramatización como enfoque pedagógico educativo radica en que se agrupan los recursos expresivos coordinando los elementos lingüísticos, plásticos, rítmicos, musicales y corporales. Estos se convierten en los principales medios para alcanzar el resultado de la acción dramática (Maed y Edd, 2018). Consecuentemente, ofrece un lenguaje globalizado ya que no encierra las manifestaciones expresivas del niño, sino que, le proporciona mejor desarrollo de su imaginación y emociones al investigar su entorno (Breit-Smith y otros, 2017).

Capacidades comunicativas del niño y su importancia en las dramatizaciones

Puede catalogarse al cuerpo y la voz como los medios naturales de comunicación del ser humano por lo que sus capacidades comunicativas deben mantener en conocimiento tanto la palabra, el gesto y el movimiento (Cubero y Navarro, 2007; Riivero, 2013). Estos deben demostrar la interrelación con el lenguaje verbal, ya que la comunicación no verbal y verbal, se encuentran unidas en el proceso comunicativo.

De esta forma, las dramatizaciones pueden expresar sin inhibiciones, sentimientos y frustraciones de manera fluida y casi inconsciente, poniendo en parte a un tratamiento más funcional y preciso. En varias ocasiones, se busca resolver los

conflictos entre los niños y la dramatización, entrega una perspectiva privilegiada hacia la dinámica que existe entre dichos individuos.

Esta estrategia alivia tensiones y facilita las descargas psicosociales de los integrantes, al mismo tiempo enseña a entender y desencadenar aptitudes que se mantienen fuera de las situaciones de la vida real (Amaro, Rodríguez, y Luis, 2012)

La dramatización como estrategia de desarrollo emocional

La dramatización es una estrategia didáctica completa puesto que coordina las cuatro áreas que convencionalmente se las considera básicas: expresión corporal, lingüística, rítmico-musical y plástica. Señala Alonso (2008); Antopolskaya y otros (2017) que la dramatización es un elemento expresivo que supone el uso del gesto y la palabra. De esta manera, el aporte con mayor significancia de López (2008) la dramatización en el desarrollo emocional y educativa se realiza por medio de la función expresiva.

En primer lugar, se aclara la terminología de teatro infantil, para hacer diferencia definitiva de dramatización. Se identifica que con la denominación teatro infantil se representa realidades distintas: el teatro para niños en el cual lo preparan adultos para los niños, y el grupo de preparación pasan a ser espectadores; el teatro de los niños es el que tiene como elemento principal a los niños y que, supuestamente, no deben tener público (Cruz, 2014; Şahin y Aslan, 2018)

Técnicas dramáticas

Cervera (1981) establece la Figura 1 las diversas técnicas dramáticas de acuerdo a sus condiciones de aplicación, lo cual presenta la complejidad del concepto al que se hace referencia.

Figura 1. Técnicas dramáticas centradas.

Fuente: Adaptado de Cervera (1981). Técnicas dramáticas.

Como lo detalla la figura 1. El juego dramático es una forma resume del juego infantil que solicita de una edad más adelantada con relación al juego simbólico. Para una mayor comprensión como lo demuestra la figura 1 se refiere al nivel de libertad y estructuración que un juego dramático posee. Se muestran actividades que se expresan con plena naturalidad hasta las otras que se mantienen sometidas a una serie de normas estructuradas y fijas.

Novedad Científica

El estudio tiene una particularidad, puesto que sugiere un plan metodológico para desarrollar las emociones mediante el juego dramático. Dicho plan es la combinación de diversas teorías planteadas por Cruz, García, y Ruiz (2013) en su estudio denominado creatividad e inteligencia emocional, ya que parten de una serie de teorías, pero la falencia es, carecer de una estructuración esquemática que permita al docente, establecer tiempos y recursos, y más que todo medir el avance periódico de los niños a través de una fase de evaluación y control. Este plan metodológico tiene la finalidad de entrenar las expresiones y reconocimiento de emociones, por medio de la dramatización. Al mismo tiempo se hace necesario

seguir investigando en este campo para apoyar el desarrollo emocional y superar las limitaciones

b) Materiales y métodos

En el presente estudio muestra un diseño metodológico antes de intervenir con la propuesta. Parte de un enfoque cualitativo, puesto que denota la singularidad de fenómenos educativos, que guardan relación y frecuencia relacionada con valores, creencias, actitudes, concepciones personales, se considera que es el enfoque mejor adaptado debido a la subjetividad del hecho educativo, y a los objetivos, temática y particularidades de este estudio.

Se caracteriza por tener un alcance descriptivo, puesto que se pretende alcanzar un conocimiento real, aunque sea limitado con relación al juego dramático y las destrezas de desarrollo emocional del niño. Por medio de la información recabada, se intentará conocer cómo adaptar un plan de desarrollo de dramatización.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una metodología jamás será únicamente teórica, sino que su desarrollo será práctico. De esta forma, la práctica debe funcionar como la base de la labor educativa, el desempeño de la aplicación de un plan de desarrollo de dramatización educativa, permite que el proceso esté dirigido, más que a instruirse, realizar, descubrir, crear y desarrollar. El juego infantil es una manera esencial de expresar, entendiendo ésta como una manifestación interna donde se va a utilizar la imaginación.

Plan metodológico de desarrollo de emociones mediante el juego dramático

A continuación, se presenta la figura 2. Establece el procedimiento del plan metodológico de desarrollo de emociones por medio del juego dramático, en lo cual se establece cuatro fases: planificación, organización, integración y control y se detalla, más adelante:

Figura 2. Plan metodológico de desarrollo de emociones mediante el juego dramático

Fuente: Adaptación propia del autor.

Fase 1. Planificación

Descripción

La propuesta que se establece a continuación, es una respuesta generada por el movimiento y la voz en las aulas del Ciclo Segundo Inicial de Educación preescolar, por la expresión dramática en sus diversas modalidades, y explícitamente por el juego dramático como canalizador de las actividades naturales del niño y su respectivo desarrollo emocional que se verán reflejadas en sus capacidades comunicativas. De esta manera, se planea realizar una propuesta alentadora para los maestros, tomando en cuenta, los principales obstáculos que intervienen en la aplicación de estas actividades.

Las propuestas didácticas que se tomaron en cuenta, parten del ciclo evolutivo del niño de los distintos niveles de escolaridad, siempre partiendo de lo general a lo particular, tomando en cuenta el lenguaje verbal como corporal, y los respectivos niveles establecidos en el currículum escolar.

Justificación

El adquirir competencias incurre en el sentido de poner en práctica las experiencias que favorezcan en la expresión y comunicación, otorgando la oportunidad al niño de expresarse emocionalmente, no únicamente de forma verbal sino también

corporal y gestual. Las capacidades comunicativas suelen ser desarrolladas a través del juego, tomando en consideración el juego dramático como un instrumento de ayuda en el desarrollo de estas competencias, como lo es: expresión libre, desarrollo de varios lenguajes y la implantación de la creatividad.

Objetivos

Los objetivos generales que suelen plantearse son los siguientes: mejorar/desarrollar las capacidades emocionales y comunicativas de los niños a través del juego dramático. Fomentar la aplicación del juego. Mientras que los objetivos específicos suelen ser formulados como: Promover el uso de movimientos y gestos como modos de expresión; Potenciar la elocuencia; Desarrollar la creatividad emocional y la imaginación.

Fase 2. Organización

Nivel P3

Consiste en fomentar el rincón de juego espontáneo y simbólico, el uso de juegos gestuales, emplear cuentos motores, potenciar el inventar historias, practicar juegos mímicos, utilización de elementos que faciliten la caracterización de los niños de manera autónoma, e inculcar pequeñas representaciones espontáneas. Para finalizar la propuesta se toma en cuenta la integración de juegos dramáticos y el desarrollar la comunicación, estableciendo como referencia la unidad.

Nivel P4

Este nivel se desenvuelve las modalidades de expresar el juego dramático. A los sucesos anteriores se adhieren otras que establecen la evolución del desarrollo intelectual, físico y adquisición de iniciativa.

Nivel P5

Este nivel es el nexo entre el teatro y la expresión, y su proyección es la dramatización y el juego dramático. Estas escenificaciones mantendrán un intercambio en los papeles actor/espectador, siendo esencial la labor del narrador, es decir, el maestro, para que el lenguaje oral y su accionar sea espontáneamente. Otra propuesta interesante en el nivel de escritura por guiones generado por los

niños, donde posteriormente pueden interpretar el papel. En general, el niño de 5-6 años ya ha adquirido competencias lecto-escritas y puede recordar.

Fase 3. Integración

La gran mayoría de materiales pueden ser hechos por los maestros y niños. La finalidad es que el niño pueda utilizar y crear, con base al desarrollo de su imaginación, de esta manera. Todo lo que elabore el niño tendrá un valor añadido.

Fase 4. Evaluación

La respectiva evaluación es generada mediante la observación de cada proceso que ha sido puesto en práctica con relación a cada actividad. De esta manera, permite minimizar errores y obtener soluciones, evaluar contenidos de acuerdo a los objetivos propuestos.

Según los resultados puestos en conocimiento determinan que la expresión dramática se encuentra presente en las aulas de clase en dos modalidades básicas: el teatro y la dramatización. Es relevante que en una misma institución se desarrollen actividades pedagógicas diferentes a las tradicionales, puesto que se encuentran relacionadas con la situación de la institución. No obstante, la implementación de este tipo de juego prácticamente, permitirá al niño desarrollarse de manera espontánea. Los docentes reconocerán que este tipo de estrategias didácticas dramáticas están conjuntamente en unidades didácticas y proyectos. Sin embargo, dicha inserción tiene sus limitaciones en la utilización de recursos, tratándose de poesías y canciones.

CONCLUSIONES

Las diferentes formas de expresión como palabras, escritura, y el movimiento simbolizan formas de expresión en el desarrollo integral del niño. El desarrollar capacidades emocionales y comunicativas en la escuela no debe pasar por alto ningún elemento antes mencionado, debido a que todos ellos son esenciales en la adquisición de competencias comunicativas. En este argumento, el juego dramático revela un recurso óptimo mediante el desarrollo de estas capacidades, favorece la motivación y el interés y gusto por el aprendizaje, convirtiendo al aula en un medio

atractivo, donde el niño logre desarrollarse plenamente, sin privarse de ninguna persona.

Se ha desarrollado un plan de desarrollo de dramatización para generar desarrollo emocional en los niños de 4 a 5 años de educación inicial. Se sugiere a los maestros aplicar el plan con el fin de desarrollar las habilidades emocionales y posibilitar aprendizajes significativos, en las diferentes áreas de desarrollo.

Existe un acuerdo según los autores en lo cual, los participantes de la investigación al establecer la importancia de la expresión dramática pueden tener en el desarrollo emocional del niño, incluso en los docentes que no determinen una inclinación acertada en las actividades dramáticas en sus aulas. Dicha importancia se encuentra relacionada con los beneficios en relación a la expresión y comunicación, creatividad, desinhibición, o la socialización. Sin embargo, los recursos utilizados por los maestros, principalmente en la simulación de modelos y repetición, limitan los beneficios de expresión dramática del juego, especialmente sobre las capacidades comunicativas y expresivas del niño.

Futuras líneas de investigación

Para alcanzar una mayor profundidad en la línea de investigación, se prevé generar análisis de estudios relacionados a desarrollo de la identidad cultural y la dramatización en los niños, permitiéndoles de esta manera conocer la pluriculturalidad del Ecuador, y con base al análisis de revisión de literatura, se obtuvieron resultados únicamente, de países Europeos y Asiáticos, mientras que en América Latina, se encuentra exento de estos tipos de estudios, por lo cual es recomendable analizar ese entorno social, y el patrimonio cultural que presente un país promoviendo la marca país.

Por otra parte, se podría analizar la pedagogía teatral y el entrenamiento en expresión para profundizar un análisis experimental sobre el reconocimiento de emociones. Así mismo, es necesario continuar profundizando la línea de investigación para acotar hacia los resultados encontrados y superar las limitaciones establecidas por los autores.

REFERENCIAS

- Akhsanova, L. N., y Salyakhova, G. I. (2016). English teaching features on the basis of Montessori system among preschool age children (working experience). *International journal of humanities and cultural studies*, 2(special issue), 758-764.
- Alonso, V. (2008). Drama in the development of oral spontaneous communication. *Encuentro. Revista de investigación e innovación en la clase de idiomas*, 17, 40-43.
- Amaro, Y. A., Rodríguez, G. C. H., y Luis, M. C. C. (2012). Características de algunas manifestaciones literarias. Metodología para trabajarlas en sexto año de vida characteristics of selected literary events. Methodology to work them in sixth year. *Revista Conrado | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos*, 2(4), 66-72.
- Antopolskaya, T. A., Zhuravleva, S. S., y Baybakova, O. Y. (2017). Social Communication as the Means of Preschool Children Education: Research and Development Opportunities. *European Journal of Contemporary Education*, 6(4), 636-644. <https://doi.org/10.13187/ejced.2017.4.636>
- Beka, A. (2017). The Impact of games in understanding mathematical concepts to preschool children. *Journal of Educational and Social Research*, 7(1), 187-194. <https://doi.org/10.5901/jesr.2017.v7n1p187>
- Breit-Smith, A., Olszewski, A., Swoboda, C., Guo, Y., y Prendeville, J. A. (2017). Sequence text structure intervention during interactive book reading of expository picture books with preschool children with language impairment. *Child Language Teaching and Therapy*, 33(3), 287-304. <https://doi.org/10.1177/0265659017702206>
- Cervera, J. (1981). *Cómo practicar la dramatización con niños de 4 a 14 años* (Editorial). Argentina: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado a partir de <http://biblioteca.org.ar/libros/132401.pdf>
- Cruz, P. (2014). Creatividad e Inteligencia Emocional. (Como desarrollar la competencia emocional, en Educación Infantil, a través de la expresión lingüística y corporal). *Historia y comunicación social*, 19(19), 107-118. <https://doi.org/10.5209/rev-HICS.2014.v19.44944>

- Cruz, V., García, C., y Ruiz, G. (2013). La dramatización como recurso didáctico para el desarrollo emocional. Un estudio en la etapa de educación primaria. *Revista de Investigación Educativa*, 31(2), 393-410. <https://doi.org/10.6018/rie.31.2.164501>
- Cubero, L. N., y Navarro, R. (2007). Dramatización y educación : aspectos teóricos Drama and Education : Theoretical Framework Dramatisation et education : des aspects théoriques. *Universidad de Salamanca*, 19(9), 225-252. Recuperado a partir de https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/71846/1/Dramatizacion_y_educacion_aspectos_teori.pdf
- Ergun, S. S. (2016). Preschool Teachers' Perspective Of Science Activities Selcan Süheyla ERGÜN. *Participatory Educational Research*, 3(special issue), 214-223.
- Flores, y Puga, (2017). Juego trabajo en la expresión corporal y motricidad para potenciar aprendizajes significativos. *Conference Proceedings.*, 1(1), 108-111.
- García, Y. M., Valdez, S. G., y Rebolledo, O. F. (2015). Intervención educativa en la enseñanza preescolar para proporcionar conocimientos sobre salud bucodental educational intervention in the preschool education to provide knowledge on oral health. *Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos* |, 1(special), 48-51.
- González García, J. (2015). Dramatización y educación emocional. *CPU-e, Revista de Investigación Educativa*, 21(7), 98-119. Recuperado a partir de <http://www.redalyc.org/pdf/2831/283140301006.pdf>
- Gramatkovski, B., Kochoska, J., Ristevska, M., y Sivakova, D. (2017). The Expressive Reading as an Opportunity for Improvement of the Preschool Children ' s Speech. *International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences*, 4(1), 99-104.
- Kafka, F., Posner, R., West, R., Harvard, S., Review, L., Dec, N., y West, R. (2015). Authority , Autonomy , and Choice : The Role of Consent in the Moral and Political Visions of All use subject to JSTOR Terms and Conditions authority , autonomy , and choice : the role of consent in the moral and political visions of

- franz kafka and richa, 99(2), 384-428.
- Liendo, A., Royo, C. y Montoya-Rivera, J. (2018). La formación de valores a través de la música en niños y niñas de educación preescolar que están en condición de refugio temporal. *Simposio Internacional de Ciencias Pedagógicas*, 1(4), 55-66.
- López, M. (2008). *La Pedagogía Teatral ¿Una estrategia para el desarrollo del Autoconcepto en niños y niñas de segundo nivel de transición?* Universidad de Chile. Recuperado a partir de http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/cs-lopez_m/pdfAmont/cs-lopez_m.pdf
- Maed, J. y Edd, O. (2018). Assessment Approaches of Preschool Teachers : Input for an Enriched Module Framework in Kindergarten Education. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 6(2), 92-100.
- Mages, W. K. (2015). Educational Drama in Early Childhood Promoting Language Development and Supporting Literacy Transitions. *Open Online Journal for Research and Education*, 2(September), 1-5.
- Pérez, E. (2017). El recurso de la dramatización y el teatro en las aulas de primaria. Uruguay: Universidad de Alicante. Recuperado a partir de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/68328/1/El_recurso_de_la_Dramatizacion_y_el_Teatro_en_las_aulas_de_PEREZ_PUIG_ESTHER.pdf
- Riivero, L. (2013). *La expresión dramática en Educación infantil : desarrollo de las capacidades comunicativas a través del juego dramático*. Universidad Internacional de Larioja. Recuperado a partir de https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/1886/2013_07_01_TFM_E_STUDIO_DEL_TRABAJO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Rosabal, Y., Ramirez, C., y Cortez, A. (2013). Intereses y necesidades comunicativas en la infancia preescolar. *Didasc@lia: didáctica y educación. Intereses y necesidades comunicativas en la infancia preescolar* ISSN, IV(Special), 123-134.
- Şahin, M., y Aslan, D. (2018). European Journal of Education Studies the effects of preschool attendance on perspective taking skills of. *European Journal of Education Studies*, 4(7), 207-221. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1253998>

- Salzmann, T. (2014). El desarrollo de la identidad en niños y las interrelaciones con lenguaje y comunicación. *Contribuciones: Niños, lenguaje y comunicación*, 12(23), 101-132. Recuperado a partir de <http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v12n23/2007-8110-crs-12-23-00101.pdf>
- Soydan, S., y Quadir, S. E. (2013). Observation of the Effectiveness of Drama Method in Helping to Acquire the Addition-Subtraction Skills by Children at Preschool Phase. *Educational Research and Reviews*, 8(18), 1689-1697. <https://doi.org/10.5897/ERR2013.1512>
- Vargas, C. (2014). Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural en educación primaria. *Educación*, 13(45), 25-50. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/10519>